

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФОНЕТИКИ В ГРУППАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Хушева Дурдона Учкун кизи

стажёр-преподаватель кафедры русского языка и методика преподавания

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: rayimqulov1991@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются инновационные методы преподавания, в частности, современные технологии и методы обучения фонетике в группах с русским языком обучения. Задачей современной лингвистики является исследование языка в динамическом аспекте, что объясняется потребностью углубления и конкретизации лингвистических представлений о принципах и закономерностях использования языка человеком. Эта потребность, в свою очередь, диктуется очевидной необходимостью качественного улучшения обучения языку и более широко – необходимостью повышения гуманитарной и, в частности, филологической культуры общества.

Ключевые слова: фонетика, технология, метод, лингвистика, язык, ТРИЗ-технологии, индивидуализированное обучение.

Язык, будучи социальным явлением, играет исключительно важную роль в духовной жизни человеческого общества. Поэтому всестороннее изучение языка как в теоретическом, так и в практическом плане является неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов-лингвистов и филологов.

Изучение грамматики и одного из ее самостоятельных разделов – фонетики в наше время не утрачивает своей актуальности при обучении русского языка. На наш взгляд, внимание к изучению русского языка, к проблеме соблюдения фонетических норм в русском языке и случаев их нарушения обусловлено рядом объективных и субъективных причин, к которым можно отнести потерю интереса у некоторых учащихся к чтению художественной и познавательной литературы, замену книжных источников знаний электронными аналогами и другие [1]. Однако каждый человек должен владеть умением точно и лаконично выражать свои мысли.

Фонетика (от греч. φωνήτικός – касающийся звуков; φωνή – звук, φωνεω – издаю звук) изучает звуковой строй языка, т.е. звуки речи и правила их сочетания в слове и потоке речи, инвентарь звуков языка, их систему, звуковые законы [8]. Кроме звуков речи, фонетика изучает слог, ударение и интонацию. Звуки речи как природное явление имеют акустическую и артикуляционную стороны. Для обучения говорению важнее артикуляционная сторона – производство человеком звуков речи. Еще важнее функциональная сторона звуков речи [3, с. 55].

Рассмотрим современные методы преподавания фонетики на примере разработки семинарского занятия на тему «Фонетика. Фонетическое членение речи» по дисциплине «Русский язык» с применением методов и приемов технологии ТРИЗ.

Курс «Русский язык» является первым в системе всех лингвистических дисциплин и предполагает знакомство студентов с основными проблемами науки о языке, без знания которых невозможно осмысленное восприятие отдельных разделов этой науки [7].

Одной из действенных технологий, которую можно использовать в процессе изучения дисциплины «Русский язык» является технология «ТРИЗ».

Применение ТРИЗ-технологии на занятиях по языкознанию способствует индивидуальной коррекции знаний по изучаемым языкам, то есть позволяет глубже понять законы, свойства не только родного языка, но и других изучаемых языков, способствует развитию самостоятельности мышления, улучшению учебной мотивации, развитию познавательных интересов у обучающихся; формированию таких личностных качеств учащихся, как самостоятельность, трудолюбие, ответственность [2, с. 127]. Технология ТРИЗ предполагает учет индивидуальных психологических особенностей учащихся, их способностей, интересов и потребностей. Индивидуализированное обучение является залогом повышения качества обучения различным дисциплинам, в том числе и русскому языку.

**Модель технологии обучения
Семинарское занятие**

Тема	Фонетика. Фонетическое членение речи
Технология обучения на семинарском занятии	
Время – 2 часа	Количество студентов: 30 человек
Форма учебного занятия	Семинарское занятие
План семинарского занятия	1. Три аспекта звуков речи. 2. Акустика звуков речи. Речевой аппарат. 3. Артикуляция звука речи и артикуляционная база. 4. Принципы классификации звуков речи. [9]
Цели семинарского занятия:	- ввести студентов в проблематику фонетики как раздела языкознания; - познакомить студентов с терминологией курса;
Образовательные:	- научить анализировать, систематизировать теоретический материал и решать, практические задачи; - развивать умения и навыки с помощью коллективной работы.
Развивающие:	- развивать творческие способности, память, внимание и логическое мышление; - развивать навыки диалогической и монологической речи.

Воспитательные:	<ul style="list-style-type: none"> - формирование у студентов навыков самостоятельности, уверенности в своих силах и способностях; - формирование положительного отношения к учебному процессу; - формирование учебно-познавательных компетенций; - воспитание коммуникативной культуры, интереса к изучению вопросов истории развития языкознания; - воспитание культуры общения.
Педагогические задачи:	<ul style="list-style-type: none"> - раскрыть значение основных терминов; - дать общее понятие об основных закономерностях развития фонетико-фонологической системы русского языка; - развить у студентов навыки фонетического анализа; - привить интерес к изучаемой теме.
Результаты учебной деятельности:	<p>Студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - овладеть новой терминологией; - научиться пользоваться терминами по теме семинарского занятия; - закрепить и углубить знания, усвоить основные термины и понятия по теме; - иметь представление об основных этапах развития фонетической системы русского языка; - иметь навык фонетического анализа; - уметь логично выстраивать ответ по вопросам лекции.
Методы и техники обучения	«Тонкие и толстые вопросы», «Кластер», «Круги Эйлера», «Мозговой штурм», «Найди соответствие», «Составление лингвистических задач», «Рыбий скелет», презентация
Средства обучения	Опорный конспект, информационное обеспечение для презентации, маркеры, скотч, слайды, раздаточные учебные материалы для ознакомления, материалы для заполнения.
Формы обучения	Фронтальная, индивидуальная работа, работа в малых группах
Условия обучения	Аудитория, приспособленная для работы в группах, имеющая условия для использования информационных технологий.
Мониторинг и оценка	Устный контроль: блиц-опрос, презентация, вопросы.

**Технологическая карта практического занятия
«Фонетика. Фонетическое членение речи»**

Этапы работы, время	Содержание деятельности	
	Преподавателя:	Студентов:
1 этап – Вызов: введение в учебное занятие (20 мин.)	<p>1.1. Организационная часть: - проверяет готовность студентов к занятию; сообщает показатели и критерии оценки учебной работы на занятии; проводит переключку.</p> <p>1.2. Сообщает тему, цель и планируемые учебные результаты. Знакомит с планом, особенностями учебного занятия.</p> <p>1.3. С целью актуализации знаний студентов проводит вопросно-ответную беседу с использованием приема «Толстые и тонкие вопросы».</p>	<p>1. Отвечают на вопросы.</p> <p>1.2. Слушают, записывают.</p> <p>1.3. Активно отвечают на вопросы.</p>
2-этап. Осмысление (информационный (45 мин.)	<p>Объяснение новой темы.</p> <p>2.1. Вводное слово преподавателя, в соответствии с планом, использует визуальные материалы.</p> <p>2.2. Объединяет студентов в малые группы с условием, что группы должны презентировать заранее полученное задание (начертить кластер по следующим темам: «Фонетическая система русского языка», «Фонетические процессы», «Артикуляционная классификация звуков»).</p> <p>2.3. Предлагает студентам заполнить “Круги Эйлера”, учитывая артикуляционную характеристику каждого гласного звука.</p> <p>2.4. Задаёт дополнительные вопросы с использованием приема «Мозговой штурм».</p> <p>2.5. Преподаватель предлагает задание по методу “Найди соответствие” для общей характеристики фонетической единицы.</p>	<p>2.2. Объединяются в малые подгруппы, с целью презентации своего задания.</p> <p>2.3. Выполняют задание.</p> <p>2.4. Отвечают на вопросы.</p> <p>2.5. Выполняют задание.</p>
3-этап Рефлексия (заключительный) (15 минут)	<p>3.1. Подводит итоги занятия, делает вывод о достижении результатов учебной деятельности. Отмечает значимость полученных знаний.</p> <p>3.2. По теме занятия проводит интеллектуальную игру «Дебаты» с целью обобщения пройденного материала.</p> <p>3.3. Дает задание для самостоятельной работы: подготовить устный ответ на</p>	<p>3.1. Отмечают значимость полученных знаний.</p> <p>3.2. Активно участвуют в дебатах.</p> <p>3.3. Слушают.</p>

	<i>предложенные вопросы</i> 3.4. <i>Анализирует деятельность каждого студента, оценивает ответы каждого студента.</i>	
--	--	--

1. Прием «Толстые и тонкие вопросы»:

Толстые вопросы. <i>Предполагают однозначный краткий ответ.</i>	Тонкие вопросы. <i>Предполагает ответ развёрнутый. Вопросы эвристического характера.</i>
Назовите аспекты фонетики?	Что вы понимаете под акустической классификацией звуков речи?
Какие единицы фонетики вам известны?	Назовите фонетические процессы русского языка?
Что такое звук? Дайте определение.	3. Что вы понимаете под терминами «транскрипция», «артикуляция» и «редукция»?
Чем отличается звук от других единиц речи?	4. Из каких основных компонентов состоит речевой аппарат [6].

2. Прием «Мозговой штурм»:

1. Что такое комбинаторные изменения звуков?
2. Что такое позиционные изменения звуков?
3. Назовите суперсегментные единицы фонетики.
4. Как образуются носовые звуки русского языка?
5. Как устроен речевой аппарат?

3. Интеллектуальная игра «Дебаты» (вопросы-загадки):

1. Чем кончается день и ночь?
2. Что стоит посередине земли?
3. Чем кончается лето и начинается осень?
4. Что находится в начале книги?
5. Что мы слышим в начале урока? [4]

Активная мыслительная деятельность: критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно является наиболее важным качеством современного человека. Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению [5, с. 87].

Таким образом, необходимо активизировать познавательную деятельность студентов и повышать интерес к учению на каждом этапе занятия, применяя для этого различные методы, формы и виды работы: дифференцированный подход к обучающимся, индивидуальную работу на занятии, различный дидактический, иллюстрационный, раздаточный материал, технические средства обучения и другие. Принципиально важно,

чтобы студенты на каждом занятии переживали радость открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы и познавательный интерес.

Литература

1. Ахмедова Л.Т. Методика преподавания русского языка. – Т.: Фан ва технология, 2013.
2. Носирова М. О. Аксиологический аспект социальных ценностей в русской и узбекской пословичной картине мира //Актуальные вопросы теории и практики преподавания русского языка как иностранного: вызовы и перспективы развития в открытом образовании. – 2021. – С. 316-322.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Просвещение, 1995.
4. Носирова М. О. Professional status of social teacher at school //Общественные и гуманитарные науки. – 2020. – С. 363-366.
5. Носирова М. О., Холматова Ш. С. Современные методы преподавания фонетики в курсе «Введение в языкознание» в группах с русским языком обучения //Кўп мазъониётле арауықта тел ьэм эзэбиёт: хэзерге торошо ьэм үҗеш перспективалары. – 2020. – С. 332-340.
6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2001. – 272 с.
7. Nosirova M. O. Assessment of social status and prestige of a teacher's profession //Архивариус. – 2020. – №. 2 (47). – С. 84-86.
8. Nosirova M. O. Socio-linguistic representation of the concept of "teacher" //Кўп мазъониётле арауықта тел ьэм эзэбиёт: хэзерге торошо ьэм үҗеш перспективалары. – 2020. – С. 327-332.
9. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография: Учебник и практикум для академического бакалавриата / С.М. Колесникова [и др.]. – М.: Юрайт, 2018. – 306 с.